

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Закия Тешаевна Сафарова¹

Шарофат Шамсиева²

¹ Преподаватель кафедры Биология БухГУ.Узбекистан

zakia.safarova@yandex.com,

² Студентка 3 курса БухГУ.Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6340135>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраль 2022 г.
Утверждено: 22 февраль 2022 г.
Опубликовано: 27 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

почва, плодородие, гумус,
компост, сельское-
хозяйства, хлорелла,
кукуруза, хлопчатник,
пшеница.

В последующие годы в нашей стране происходят изменения в сельском хозяйстве. Как и во всех сферах, в развитии сельского хозяйства нашей республики проводятся радикальные реформы.

Обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания является одной из глобальных проблем современности. В условиях развития науки и техники и роста потребности населения в продуктах питания увеличение производства искусственных пищевых продуктов неизбежно окажет негативное влияние на здоровье человека. Что, в свою очередь, возлагает большую ответственность на сельскохозяйственных сотрудников и учёных в этой области. Использование различных химикатов для защиты растения, например как акарицидов и

АННОТАЦИЯ

В статье приведены сведения о минеральных удобрениях, изменении качества растений, применении новых агротехнических и биотехнологических методов в обеспечении населения качественными продуктами питания, на которое влияет снижение плодородия почв.

инсектицидов, которые остаются в почве долгое время, действует на химический состав почвы. Акарицидные препараты для растений – это специальные средства биологического или химического типа, предназначенные для уничтожения паутиных и других видов клещей. Они отличаются по механизму действия, составу и свойствам. Поэтому подбирая акарицидные средства для борьбы с клещами в саду, на огороде, на поле, винограднике или помещении необходимо учитывать разницу и целевое назначение препарата.

Агротехника выращивания любого растения начинается с почвы и его плодородия. Плодородие почвы зависит от физико-химических свойств, гумусового слоя, содержащихся в ней органических минералов и особенно от набора, количества и биогенной

активности различных полезных микроорганизмов.

Органические и неорганические вещества, присутствующие в почве, особенно распределение, разнообразие и ферментативная активность микроорганизмов, очень важны и имеют решающее значение для роста, развития и продуктивного производства растений. Поэтому одной из важнейших и неотложных задач является освоение в стране пашни, качественного состава почв, методов изучения и управления химическими и биологическими, особенно микробиологическими процессами, улучшение структуры почв, повышение продуктивности таких задач, как решение.

Экономическое положение страны определяет благосостояние народа. Президент страны назвал нашу Республику аграрной зоной, экономическое развитие Узбекистана, как аграрной Республики во многом зависит от сельскохозяйственного производства, высокой урожайности посевных площадей на которых культивируются стратегически важные культуры, такие как хлопчатник, пшеница кукуруза, подсолнечник. биотехнологический подход к почвенной агротехнике – требование современности.

Биотехнология обогащения почвы органикой это дело не хитрое, органические удобрения содержат все необходимые растению микроэлементы. Навоз и компосты, изготовленные из сельскохозяйственных и сточных вод, а также лигнин, стебли хлопчатника и

промежуточные культуры составляют основу органических удобрений.

Трудно переоценить роль органических удобрений в повышении эффективности минеральных удобрений и плодородия почвы, а также в получении обильных и высококачественных урожаев. Органические удобрения включают навоз, джиджу, торф, птичий помет, различные компосты и удобрения из зелени.

Удобрение из зелени, здесь мы хотим отметить Хлореллу (*Chlorella vulgaris*), которого можно при лабораторных условиях искусственно приготовить, это одноклеточное сине - зелёная водоросль, которого очень эффективно используют при обогащении почв. Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы, необходимые для питания растений, а также органические вещества, благоприятно влияют на свойства почвы. Если обратить внимание на цифры, то в одной тонне навоза находятся 5 кг азота, 2,5 кг ангидрида фосфата, 6 кг оксида калия. Это говорит о том, что бы обеспечить потребность почвы в минералах надо на каждый гектар использовать от 20 т до 40 т навоза.

Если объяснить с научной точки зрения состав органического удобрения, то нами было выяснено в лабораторных условиях, в составе навоза имеются элементы, которые благотворно влияют на состав почвы и развития растений. Навоз которого мы исследовали это был перегной фекалия большого, малого рогатого скота и останки растений. При использовании

фикалия птиц надо быть осторожным, так как в его составе соли азота больше чем в составе фикалия скота.

Представляемая нами практическая работа может показаться на первый взгляд старой и устаревшей, но

использование водорослей и мицелия грибов для улучшения состава почвы является новой биотехнологической мерой.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Teshayeva D. БУХОРО ВОҲАСИНИНГ ШИМОЛИЙ-ҒАРБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ШЎРГА ЧИДАМЛИ КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
2. Сафарова З. Т., Фармонова О. С. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.
3. Сафарова З. Т., Фармонов С. С. ОСТАТОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ И АКАРИЦИДОВ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1085-1086.
4. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации- Ленинград, Наука 1980. –С 7-157
5. Балышев Н.Н. Водоросли и их роль в образовании почв. –М.: МГУ. 1968. –С.10